

English version below

Azulejo, parte de un conjunto cerámico procedente del Alcázar de Segovia

[Vera, Juan de](#) (Documentado en Toledo entre 1578 y 1595)

Nº inventario: 454 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Cerámica](#)

Objeto: [Azulejo](#)

Siglo: finales del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Reinado de Felipe II. Manierismo

Dimensiones: 13,5 x 13,5 cm.

Materia: [Loza](#), [Estaño](#)

Técnica: [Cerámica esmaltada](#)

Procedencia: [Alcázar de Segovia](#) (Segovia, España)

Emplazamiento actual: [Victoria & Albert Museum](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: 367:24-1864

Historia del objeto

Este azulejo forma parte de un conjunto de veintiocho que preserva el Victoria & Albert Museum de Londres; proceden todos ellos del Alcázar de Segovia. La adquisición y salida de España de este repertorio cerámico tuvo lugar tras el voraz incendio que sufrió el monumento en marzo de 1862, el cual acabó con las suntuosas salas, ornadas de acuerdo con un gusto muy propio del mudéjar cortesano. Es preciso apelar a las referencias escritas y gráficas a fin de intuir cómo hubieron de ser las salas ricas del edificio antes de tal destrucción. En este sentido, las descripciones de Joaquín de Góngora y los dibujos de José María de Avrial, por ser anteriores a las llamas, resultan claves para imaginar cómo eran estos salones, que contaron con ricas cubiertas de madera, frisos de yeserías, y frontales de cerámica. A tenor de tales pistas, y gracias a la documentación preservada alusiva a las reformas que la dinastía de los Austrias realizó en el Alcázar de Segovia, y, de manera singular, a las notas legadas por [John Charles Robinson](#), agente de compras en España del South Kensington Museum (hoy Victoria & Albert Museum), es posible reconocer la procedencia de estas obras del monumento segoviano, así como asignar su manufactura al ceramista asentado en Toledo a fines del siglo XVI: Juan de Vera.

La documentación preservada en el Victoria & Albert Museum, nos permite identificar el momento y el lugar de adquisición de las piezas. Fue durante uno de los viajes de John Charles Robinson a España, como agente de compras para la institución. En el registro de entrada en el

museo figura el conjunto como panel de azulejos, del siglo XVI, adquirido en Segovia el 22 de julio de 1863, y recibido en los almacenes de la institución británica, entonces South Kensington Museum, el 11 de febrero de 1864: "*Square Panel, composed of 28 tiles of enamelled earthenware "azulejos" ornamented with blue arabesque pattern, from the ancient castle of Segovia. Spanish 2nd. half of 16th century*". Además, se recoge la información aportada por John Charles Robinson al respecto: "*These tiles were obtained in November 1863 from the dado or living of the lower part of the walls of the chapel and adjoining hall in the ancient alcazar o Castle of Segovia in Spain burns down a year or two previously. Tiles of the same design and doubtleses of the same date and manufacture (tempose Philip 2nd) second half of 16th century decorate the various dados etc of the palace of the Escorial which isnor far distant from Segovia*" (V&A.Archive Museum Register nº. 2. Science & Art Department 302 to 575. MA30/36. fol. 66. 367-64). Como vemos, Robinson afirma que se han comprado en el Alcázar, que formaban parte de la capilla y sala inmediata. Además, pone el acento en el valor que ofrecen desde el punto de vista histórico y artístico, por ser azulejos realizados en tiempos de Felipe II y de factura semejante a los preservados en El Escorial.

Efectivamente, durante el reinado de Felipe II los antiguos pavimentos fueron sustituidos por otros de baldosas. En 1571 se pagó a Diego de Vargas por solar y colocar azulejos en la Sala de los Alabastros bajo supervisión de Gaspar de Vega. Joaquín de Góngora señalaba "De la tercera reparación del Alcázar en tiempo de Felipe II se conservan en su Archivo cuentas con toda clase de artesanos desde el año 1570 al de 96" (Joaquín de Góngora, p. 169, Cf. Merino de Cáceres, 2010).

Estas piezas cerámicas, evocan la influencia de las creaciones del maestro Juan Flores (Jan Floris, 1520-1567) con destino a otros reales sitios, como puede advertirse actualmente en el Monasterio de El Escorial. Sabemos, en este sentido, que Flores realizó, a instancias de Felipe II, labores de decoración de azulejos en la provincia de Segovia también, presumiblemente en el palacio de Valsaín, al menos así se ha estimado la cita alusiva a la casa real "del bosque de Segovia". Según Céan Bermúdez: "Flores (Juan) maestro de pintar azulejos. Vino de Flandes a España, y se estableció en Plasencia: de esta ciudad pasó a Madrid, en cuyo alcázar trabajó, en la real casa del Pardo y en la del bosque de Segovia. Felipe II mandó satisfacerle 1100 reales a buena cuenta de lo que le había mandado hacer en aquellas obras reales. Finalmente por cédula dada en Madrid a 20 de marzo de 1563 le nombró el rey su criado y maestro de azulejos con el sueldo de 12 placas al día, que importaba cada una diez maravedís, principiando a gozarle desde el día de S. Juan de junio de 62. Junt. De obr. y bosq." (Ceán Bermúdez, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España: tomo segundo p. 128-129).

Ahora bien, sabemos que en tiempos de Felipe II la capilla del Alcázar de Segovia fue renovada y aderezada con zócalos de azulejos de Talavera, con el propósito de dignificar el espacio, primeramente para acoger la celebración de la boda de Felipe II y Ana de Austria, "se renovó el pavimento de ladrillo y se chaparon las paredes, la grada y el altar con cintas y azulejos de Talavera", el material fue comprado al alfarero Juan de Vera. (Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, Carta III- 99, 1574. Cf.: Martínez-Falero del Pozo, Ubaldo, Egaña Casariego, Francisco y Martín Pérez, Pompeyo, 2016, p. 287).

Otras fuentes apuntan a este mismo azulejero toledano: Juan de Vera. En una carta de éste dirigida a fray Antonio de Villacastín, director de las obras del monasterio del Escorial, fechada el 7 de octubre de 1593, junto a un envío de "370 azulejos de cuerda redondos" y 100 "coronas" con destino al Escorial, el ceramista citaba el gran número de azulejos remitidos al Alcázar de Segovia. De los cuales, hay constancia de pagos entre 1578 y 1595. En otra carta, fechada el 15 de octubre de 1593, se refería de nuevo a los azulejos del Alcázar de Segovia, entre los que

incluía 1070 “coronas de Don Hernando”, esta iba acompañada de otra misiva, escrita por Bartolomé García, quien portaba el poder de Vera, a fin de aceptar los pagos que se le debían en nombre suyo. (Ray, 302; Malo Cerro, pp. 142-143):

“El otro día escrevi a vuestra merced acerca de los azulejos que yo Ju(an) de Vera yze para la obra de su majestad para Segovia y los llevaron a XXVIII del pasado y enbye por los dineros de ellos a bartolome garzia que es el que ora va y fueron nueve mil y dozientos y zinquenta y cinco azulejos mándame vuestra merced enbyase gratificazion del señor corregidor a ora la lleva en lo del precio suplico a vuestra merced que se me aga merced que atento que todas las cosas son al doble que solia se me aga vuestra merced de hablar al señor conde de Chinchon que no esta echo el precio dellos que sea lo que vustra merced y el mandaren a ora dos años e los pagaron para la capilla del alcazar XIII maravedís de todo como dicho tengo sea lo que vuestra merced y su señoria mandaren de toledo a VII de octubre mdxciii años / llevan los iiiiix azulejos que querdas rredondos y zien coronas estas si mandare vuestra merced serán a xii maravedises y los rredondos a qº van en ii seras ii reales y mº costaron sea díos con vuestra merced Juan de Vera y le guarde muchos años questa esto de llevar xxxii reales mandarlos a bartolome garzia que es el portados desta / los demás yran el lunes (al margen) pagose 34 reales del porte y los serones en 7 reales y no se an pagado estos azulejos” (Ray, A. 1992, pp. 145-148).

Juan de vera aguardaba el pago por el encargo realizado para el Alcázar de Segovia, para la capilla, por 9.255 que mandó a Segovia; andaba apurado de dinero, principalmente porque el precio de los materiales había subido desde que concertara el contrato hasta ese momento. Había recibido 13 mrs. Por los azulejos redondos y 12 mrs. por las coronas. En todo caso, al margen de la carta, se señala que se paguen los azulejos en 7 mrs. y las coronas a 10 mrs. En las cartas intercambiadas se hace alusión también a la dificultad de hallar personal y carros para transportar los azulejos (que en vendimia era más difícil) lo cual había incidido, de igual modo, a la hora de encarecer los gastos a los que Juan de Vera debía hacer frente. Los azulejos mandados a Segovia, en 1591 (para la capilla) y en 1593, aluden a motivos de "florones", y "cuerdas" (Ray, A.1992, pp. 145-148).

Juan de Vera, probablemente era originario de la Vera, cerca de Plasencia, donde a mediados del siglo XVI Juan Flores (Jan Floris) se estableció a su llegada de Flandes y realizó diversos encargos para el rey Felipe II. Juan de Vera trabajó para decorar los interiores también del Monasterio del Escorial. De ahí las semejanzas de la obra de Vera respecto a la de Flores. (Ray, A., 1992, pp. 145-148).

Vera fue uno de los azulejeros que sustituyó a Juan Fernández como responsable de la decoración cerámica del Escorial, así como del resto de residencias reales. Según Malo Cerro, todos los arrimaderos de azulejos del Alcázar de Segovia se perdieron en el incendio de 1862, y tan solo subsistieron algunos restos, que han permitido dejar constancia del motivo utilizado. Para la expresada autora, el hecho de que Juan de Vera viviera en Toledo, era ilustrativo de que la azulejería toledana no desapareció con la técnica de arista, sino que más bien fue evolucionando hacia los nuevos gustos y tendencias imperantes (Mónica Malo Cerro, 2001, pp. 56-57).

En la memoria del proyecto de restauración del Alcázar de 1864, los ingenieros militares Ildelfonso Sierra y Andrés Cayuela señalaron que la capilla fue de las zonas menos lastimadas durante el incendio, pues se conservaron “en buen estado la bóveda, las paredes y luces”. Aunque durante las obras de restauración, en 1883, el arquitecto restaurador Antonio Bermejo, prescindió de algunas de sus partes (Martínez-Falero del Pozo, Ubaldo, Egaña Casariego, Francisco y Martín Pérez, Pompeyo, 2016, p. 283). La venta de estos azulejos al representante del South Kensington Museum (hoy Victoria & Albert Museum) evidencia que no todo se perdió

en el incendio, sino que algunos vestigios se vendieron también tras el desafortunado episodio que finalmente llevaría a una restauración integral del conjunto a fin de devolverle su pasado esplendor.

Actualmente este conjunto cerámico, formado por 28 azulejos, se preserva en la sede del V&A Museum de Londres: [V&A East Storehouse](#), inaugurada en 2025. Se trata de las piezas con los siguientes números de inventario: [367:1-1864](#); [367:6-1864](#); [367:11-1864](#); [367:2-1864](#); [367:7-1864](#); [367:12-1864](#); [367:3-1864](#); [367:8-1864](#); [367:13-1864](#); [367:4-1864](#); [367:9-1864](#); [367:14-1864](#); [367:5-1864](#); [367:10-1864](#); [367:15-1864](#); [367:16-1864](#); [367:21-1864](#); [367:25-1864](#); [367:17-1864](#); [367:22-1864](#); [367:26-1864](#); [367:18-1864](#); [367:23-1864](#); [367:27-1864](#); [367:19-1864](#); [367:24-1864](#); [367:28-1864](#); [367:20-1864](#).

Descripción

Azulejo esmaltado, policromado en azul y blanco, representativo de la cerámica toledana de fines del siglo XVI. Formaría parte de un zócalo en el cual se compondrían motivos de florones y friso de cuerdas, como permite reconocer el conjunto de 28 azulejos que preserva el V&A Museum del mismo conjunto procedente del Alcázar de Segovia. Mantiene grandes semejanzas con los escasos vestigios preservados en el expresado monumento segoviano de su antigua decoración cerámica, así como los realizados en el mismo tiempo para el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Ubicaciones

- 1864 - 2025

MUSEO

[Victoria & Albert Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)

- 1863

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Sir John Charles Robinson, Londres \(Reino Unido\)](#)

- 1863

PALACIO

[Alcázar de Segovia, Segovia \(España\)](#)

Bibliografía

- ANDRÉS, Gregorio de (1972): *"Inventario de documentos sobre la construcción y ornato del Monasterio del Escorial existentes en el archivo de su Real Biblioteca"*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Diego Velázquez, Madrid.
- BERMÚDEZ, Ceán (1800): *"Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España"*, Real Academia de Bellas Artes De San Fernando, Madrid, pp. 128-129.
- CALVO, Eva (2024): "El azulejo como recubrimiento mural en dos espacios regios no conservados. El palacio real de Valsaín y el Cuarto de San Jerónimo en Época de los Austrias", n° 24, en *Potestas*, pp. 7-25.
- GÓNGORA, Joaquín de (1963): "Descripción de la ciudad de Segovia", vol. XV, n° 43-45, en *Estudios Segovianos* (original de Joaquín de Góngora de 1822, edición a cargo de Mariano Quintanilla), pp. 119-129.
- MALO CERRO, Mónica (2001): *Azulejería en Castilla y León. De la Edad Media al Modernismo. Tesis Doctoral. Universidad de Valladolid*, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 56-57.
- MARTÍNEZ-FALERO DEL POZO, Ubaldo, EGAÑA CASARIEGO, Francisco y MARTÍN PÉREZ,

- Pompeyo (2016): ""Notas para una historia de la capilla del Alcázar de Segovia"", vol. 12, en *Oppidum*, p. 287.
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (1991): *La fábrica del Alcázar de Segovia*, Patronato del Alcázar de Segovia, Segovia.
 - MERINO DE CÁCERES, José Miguel (2010): "El Alcázar de los Austrias", en *El Alcázar de Segovia. Bicentenario 1808-2008.*, Patronato del Alcázar de Segovia, Segovia, pp. 115-148.
 - MERINO DE CÁCERES, José Miguel (2014): *El Alcázar de Segovia y don José María Avrial*, Patronato del Alcázar de Segovia, Segovia.
 - PLEGUEZUELO, Alfonso (2000): "Juan Flores (ca. 1520-1567), azulejero de Felipe II", nº 146, en *Reales Sitios*, pp. 15-35.
 - RAY, Anthony (1991): ""Sixteenth century pottery in Castilla: a documentary study"", vol. mayo, en *Burlington Magazine*, pp. 298-305.
 - RAY, Anthony (1992): "Juan de Vera, Azulejero de Toledo", vol. 28, nº 143-151, en *Toletum. Boletín de la Real Academia de Toledo*, pp. 145-148.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Tile from a ceramic set from the Alcázar of Segovia

[Vera, Juan de](#) (Documented in Toledo between 1578 and 1595)

Inventory number: 454 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Ceramics](#)

Object: [Tile](#)

Century: Late 16th c.

Cultural context / Style: Reign of Philip II. Manierismo

Material: , [Tin](#)

Technique:

Provenance:[Alcazar of Segovia](#) (Segovia, Spain)

Current location:[Victoria & Albert Museum](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: 367:24-1864

Object History

This tile is one of a set of twenty-eight preserved by the Victoria & Albert Museum in London, all of them from the Alcázar of Segovia. The acquisition and departure from Spain of this ceramic repertoire took place after the voracious fire suffered by the monument in March 1862, which destroyed the sumptuous rooms, decorated according to a taste very typical of the courtly Mudejar style. It is necessary to appeal to written and graphic references in order to intuit what the rich rooms of the building must have been like before such destruction. In this sense, the descriptions of Joaquín de Góngora and the drawings of José María de Avrial, because they predate the flames, are key to imagining what these halls were like, which had rich wood coverings, plasterwork friezes and ceramic fronts. Based on these clues, and thanks to the preserved documentation alluding to the reforms that the Habsburg dynasty carried out in the Alcázar of Segovia, and, singularly, to the notes bequeathed by [John Charles Robinson](#), purchasing agent in Spain for the South Kensington Museum (today the Victoria & Albert Museum), it is possible to recognize the provenance of these works in the Segovian monument, as well as to assign their manufacture to the ceramist who settled in Toledo at the end of the 16th century: Juan de Vera.

The documentation preserved in the Victoria & Albert Museum allows us to identify the time and place of acquisition of the pieces. It was during one of John Charles Robinson's trips to Spain, as a purchasing agent for the institution. The museum's entry register lists the set as a panel of 16th century tiles, acquired in Segovia on July 22, 1863, and received in the storage of the British institution, then South Kensington Museum, on February 11, 1864: "*Square Panel, composed of 28 tiles of enamelled earthenware "azulejos" ornamented with blue arabesque pattern, from the ancient castle of Segovia. Spanish 2nd. half of 16th century*". In addition, the information provided by John Charles Robinson is collected in this regard: "*These tiles were obtained in November 1863 from the dado or living of the lower part of the walls of the chapel and adjoining hall in the ancient alcazar or Castle of Segovia in Spain burns down a year or two previously. Tiles of the same design and doubtless of the same date and manufacture (tempose Philip 2nd) second half of 16th century decorate the various dados etc of the palace of the Escorial which is not far distant from Segovia*" (V&A.Archive Museum Register nº. 2. Science & Art Department 302 to 575. MA30/36. fol. 66. 367-64). As we can see, Robinson states that they were purchased in the Alcázar, which were part of the chapel and immediate room. In addition, he emphasizes the value they offer from the historical and artistic point of view, as they are tiles made in the time of Philip II and similar to those preserved in El Escorial.

Indeed, during the reign of Philip II the old pavements were replaced by other tiles. In 1571 Diego de Vargas was paid to lay tiles in the Sala de los Alabastros under the supervision of Gaspar de Vega. Joaquín de Góngora pointed out "Of the third repair of the Alcázar in the time of Philip II, accounts are preserved in his Archive with all kinds of craftsmen from the year 1570 to 96" (Joaquín de Góngora, p. 169, Cf. Merino de Cáceres, 2010).

These ceramic pieces evoke the influence of the creations of the master Juan Flores (Jan Floris, 1520-1567) destined for other royal sites, as can be seen today in the Monastery of El Escorial. We know, in this sense, that Flores carried out, at the request of Philip II, tile decoration work in the province of Segovia as well, presumably in the palace of Valsaín, at least so it has been estimated the allusive quotation to the royal house "of the forest of Segovia". According to Ceán Bermúdez: "Flores (Juan) master of tile painting. He came from Flanders to Spain, and settled in Plasencia: from this city he went to Madrid, in whose castle he worked, in the royal house of El Pardo and in the forest of Segovia. Philip II ordered to pay him 1100 reals on account of what he had ordered him to do in those royal works. Finally, by decree given in Madrid on March 20, 1563, the king named him his servant and master of tiles with the salary of 12 plates a day, each one worth ten maravedís, beginning to enjoy it from the day of S. Juan of June 62. De obr. y bosq." (Ceán Bermúdez, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España: tomo segundo p. 128-129).

Now, we know that in the time of Philip II, the chapel of the Alcázar of Segovia was renovated and adorned with Talavera tile plinths, with the purpose of dignifying the space, first to host the celebration of the wedding of Philip II and Anne of Austria, "the brick pavement was renewed and the walls, the steps and the altar were veneered with ribbons and tiles of Talavera", the material was purchased from the potter Juan de Vera. (Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, Letter III-99, 1574. Cf.: Martínez-Falero del Pozo, Ubaldo, Egaña Casariego, Francisco and Martín Pérez, Pompeyo, 2016, p. 287).

Other sources point to this same tilemaker from Toledo: Juan de Vera. In a letter from the latter addressed to fray Antonio de Villacastín, director of the works of the Escorial monastery, dated October 7, 1593, along with a shipment of "370 round rope tiles" and 100 "crowns" destined for the Escorial, the ceramist cited the large number of tiles sent to the Alcázar of Segovia. Of which, there is evidence of payments between 1578 and 1595. In another letter, dated October 15, 1593, he referred again to the tiles of the Alcázar of Segovia, among which he included 1070 "crowns of

Don Hernando", this one was accompanied by another missive, written by Bartolomé García, who carried Vera's power of attorney, in order to accept the payments due on his behalf (Ray, 302; Malo Cerro, pp. 142-143):

"El otro día escreví a vuestra merced acerca de los azulejos que yo Ju(an) de Vera yze para la obra de su majestad para Segovia y los llevaron a XXIIIIII del pasado y enbye por los dineros de ellos a bartolome garzia que es el que ora va y fueron nueve mil y dozientos y zinquenta y cinco azulejos mándame vuestra merced enbyase gratificazion del señor corregidor a ora la lleva en lo lo que del precio suplico a vuestra merced que me aga merced que atento que todas las cosas son al doble que solia se me aga vuestra merced de hablar al señor conde de Chinchon que no esta echo el precio dellos que sea lo que vustra merced y el mandaren a ora two years e los pagaron para la capilla del alcazar XIII maravedís de todo como dicho tengo sea lo que vuestra merced y su señoria mandaren de toledo a VII de octubre mdxciii años / llevan los iiiiix azulejos que querdas rredondos y zien coronas estas si mandare vuestra merced serán a xii maravedises y los rredondos a q^othey go at ii seras ii reales y m^o costaron sea dios con vuestra merced Juan de Vera y le guarde muchos años questa esto de llevar xxxii reales mandarlos a bartolome garzia que es el portados desta / los demás yran el lunes (al margen) pagose 34 reales del porte y los serones en 7 reales y no se an pagado estos azulejos" (Ray, A. 1992, pp. 145-148).

Juan de Vera was awaiting payment for the commission for the Alcazar of Segovia, for the chapel, for 9,255 that he sent to Segovia; he was strapped for cash, mainly because the price of the materials had risen since he entered into the contract up to that moment. He had received 13 mrs. for the round tiles and 12 mrs. for the crowns. In any case, in the margin of the letter, it is pointed out that the tiles are paid at 7 mrs. and the crowns at 10 mrs. In the letters exchanged, reference is also made to the difficulty of finding personnel and carts to transport the tiles (which was more difficult during the grape harvest), which also had an impact on the expenses that Juan de Vera had to face. The tiles sent to Segovia, in 1591 (for the chapel) and in 1593, allude to motifs of "fleurons" and "ropes" (Ray, A.1992, pp. 145-148).

Juan de Vera was probably a native of La Vera, near Plasencia, where in the mid-sixteenth century Juan Flores (Jan Floris) settled upon his arrival from Flanders and carried out various commissions for King Philip II. Juan de Vera also worked to decorate the interiors of the Escorial Monastery. Hence the similarities between Vera's work and that of Flores (Ray, A., 1992, pp. 145-148).

Vera was one of the tilemakers who replaced Juan Fernandez as responsible for the ceramic decoration of the Escorial, as well as the rest of the royal residences. According to Malo Cerro, all the tile wainscoting of the Alcázar of Segovia were lost in the fire of 1862, and only a few remains survived, which have made it possible to record the motif used. For the aforementioned author, the fact that Juan de Vera lived in Toledo was illustrative of the fact that the Toledo tilework did not disappear with the technique of arista, but rather evolved towards the new tastes and prevailing trends (Mónica Malo Cerro, 2001, pp. 56-57).

In the report of the restoration project of the Alcazar of 1864, the military engineers Ildelfonso Sierra and Andrés Cayuela pointed out that the chapel was one of the areas least damaged during the fire, since the vault, walls and lights were preserved "in good condition". Although during the restoration works, in 1883, the architect restorer Antonio Bermejo, dispensed with some of its parts (Martínez-Falero del Pozo, Ubaldo, Egaña Casariego, Francisco and Martín Pérez, Pompeyo, 2016, p. 283). The sale of these tiles to the representative of the South Kensington Museum (now Victoria & Albert Museum) is evidence that not everything was lost in the fire, but that some vestiges were also sold after the unfortunate episode that would eventually lead to a comprehensive restoration of the ensemble in order to return it to its past splendor.

Today this ceramic ensemble, consisting of 28 tiles, is preserved at the V&A Museum in London: [V&A East Storehouse](#), inaugurated in 2025. These are the pieces with the following inventory numbers: [367:1-1864](#); [367:6-1864](#); [367:11-1864](#); [367:2-1864](#); [367:7-1864](#); [367:12-1864](#); [367:3-1864](#); [367:8-1864](#); [367:13-1864](#); [367:4-1864](#); [367:9-1864](#); [367:14-1864](#); [367:5-1864](#); [367:10-1864](#); [367:15-1864](#); [367:16-1864](#); [367:21-1864](#); [367:25-1864](#); [367:17-1864](#); [367:22-1864](#); [367:26-1864](#); [367:18-1864](#); [367:23-1864](#); [367:27-1864](#); [367:19-1864](#); [367:24-1864](#); [367:28-1864](#); [367:20-1864](#).

Description

Glazed tile, polychromed in blue and white, representative of Toledo ceramics of the late 16th century. It would be part of a plinth in which motifs of fleurons and frieze of strings would be composed, as can be seen in the set of 28 tiles preserved by the V&A Museum of the same set from the Alcázar of Segovia. It maintains great similarities with the scarce vestiges preserved in the Segovian monument of its ancient ceramic decoration, as well as those made at the same time for the Monastery of San Lorenzo de El Escorial.

Locations

- 1864 - 2025

MUSEUM

[Victoria & Albert Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- 1863

DEALER/ANTIQUARIAN

[Sir John Charles Robinson, London \(United Kingdom\)](#)

- 1863

PALACE

[Alcazar of Segovia, Segovia \(Spain\)](#)

Bibliography

- ANDRÉS, Gregorio de (1972): *"Inventario de documentos sobre la construcción y ornato del Monasterio del Escorial existentes en el archivo de su Real Biblioteca"*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Diego Velázquez, Madrid.
- BERMÚDEZ, Ceán (1800): *"Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España"*, Real Academia de Bellas Artes De San Fernando, Madrid, pp. 128-129.
- CALVO, Eva (2024): "El azulejo como recubrimiento mural en dos espacios regios no conservados. El palacio real de Valsaín y el Cuarto de San Jerónimo en Época de los Austrias", nº 24, en *Potestas*, pp. 7-25.
- GÓNGORA, Joaquín de (1963): "Descripción de la ciudad de Segovia", vol. XV, nº 43-45, en *Estudios Segovianos* (original de Joaquín de Góngora de 1822, edición a cargo de Mariano Quintanilla), pp. 119-129.
- MALO CERRO, Mónica (2001): *"Azulejería en Castilla y León. De la Edad Media al Modernismo"*, Tesis Doctoral, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 56-57.
- MARTÍNEZ-FALERO DEL POZO, Ubaldo, EGAÑA CASARIEGO, Francisco y MARTÍN PÉREZ, Pompeyo (2016): ""Notas para una historia de la capilla del Alcázar de Segovia"", vol. 12, en *Oppidum*, p. 287.
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (1991): *La fábrica del Alcázar de Segovia*, Patronato del Alcázar de Segovia, Segovia.
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (2010): "El Alcázar de los Austrias", en *El Alcázar de*

- Segovia. Bicentenario 1808-2008.*, Patronato del Alcázar de Segovia, Segovia, pp. 115-148.
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (2014): *El Alcázar de Segovia y don José María Avrial*, Patronato del Alcázar de Segovia, Segovia.
 - PLEGUEZUELO, Alfonso (2000): "Juan Flores (ca. 1520-1567), azulejero de Felipe II", nº 146, en *Reales Sitios*, pp. 15-35.
 - RAY, Anthony (1991): "'Sixteenth century pottery in Castilla: a documentary study'", vol. mayo, en *Burlington Magazine*, pp. 298-305.
 - RAY, Anthony (1992): "Juan de Vera, Azulejero de Toledo'", vol. 28, nº 143-151, en *Toletum. Boletín de la Real Academia de Toledo*, pp. 145-148.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: © [Victoria and Albert Museum, Londres.](#)

